

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20422996>

GRUPPALAR NAZARIYASIDA SIMMETRIYA MASALALARI

Raxmonov Bo‘ron Normamatovich

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti dotsenti

raxmonovburon85@gmail.com

Omonova Gavhar Erkinovna

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti 1-kurs magistranti

omonovagavhar123@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur ish gruppalar nazariyasining fundamental tushunchalarini zamonaviy ilm-fanda simmetriya masalalarini o‘rganishdagi o‘rni va ahamiyatiga bag‘ishlanadi. Tadqiqotda simmetriya tushunchasining matematik ifodasi sifatida gruppalar apparatidan foydalanish usullari, xususan, chekli va uzluksiz gruppalarning xossalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *Gruppalar nazariyasi, simmetriya, invariantlik, abstrakt algebra, geometrik shakllar simmetriyasi, simmetriya gruppalari.*

Zamonaviy algebraning eng muhim bo‘limlaridan biri bo‘lgan gruppalar nazariyasi va uning simmetriya tushunchasi bilan uzviy bog‘liqligi tadqiq etiladi. Gruppalar yordamida obyektlarning geometrik va fizik xossalari tavsiflash usullari yoritilgan. Simmetriya Gruppalarining matematik apparati murakkab tizimlarni klassifikatsiya qilish va ulardagi invariantlik qonuniyatlarini aniqlashda asosiy vosita ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada gruppalar nazariyasining zamonaviy ilm-fandagi o‘rni va istiqbolli yo‘nalishlari tahlil qilingan.

Simmetriya nafaqat geometrik shakllarda, balki kvant mexanikasi, kristalografiya va elementar zarralar fizikasida asosiy qonuniyatlarni belgilab beruvchi omildir. Gruppalar nazariyasi ushbu simmetriyalarni tasniflash va tizimlashtirish imkonini beradi.

Tekislikning har bir izometriyasini tartiblangan juftlik (\mathbf{v}, M) ko‘rinishida belgilaymiz, bu yerda $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ (ko‘chirish vektori) va $M \in O_2$ (ortogonal matritsa, ya‘ni burish yoki akslantirish) bilan izohlanadi[1].

Agar $g = (\mathbf{v}, M)$ bo‘lsa, u holda:

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{v} + f_M(\mathbf{x}) = \mathbf{v} + \mathbf{x}M'$$

barcha $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ uchun o‘rinli.

$\pi: E_2 \rightarrow O_2$ akslantirishini $\pi(\mathbf{v}, M) = M$ ko‘rinishida aniqlaymiz. Bunda π gomomorfizm hisoblanadi, chunki:

$$\pi((\mathbf{v}, M)(\mathbf{v}_1, M_1)) = \pi(\mathbf{v} + f_M(\mathbf{v}_1), MM_1) = MM_1$$

va bu quyidagiga teng:

$$\pi(\mathbf{v}, M)\pi(\mathbf{v}_1, M_1)$$

Ushbu gomomorfizmning yadrosi (\mathbf{v}, I) ko‘rinishidagi izometriyalardan iborat, ya‘ni faqat parallel ko‘chirishlardan tashkil topgan.

Agar G Gruppai E_2 ning qism Gruppasi bo‘lsa, biz to‘liq guruppani $H = G \cap T$ va $J = \pi(G)$ deb belgilaymiz. Bunda H parallel ko‘chirishdagi qism Gruppai, J esa G ning nuqtaviy Gruppasi deb ataladi.

Bo‘yalmagan oltiburchaklar naqshining simmetriya gruppasi uchun:

1-rasm. Bo'yalmagan oltiburchaklar naqshining simmetriyasi

H qism Gruppasi τ_1, τ_2 parallel ko'chirish orqali hosil bo'ladi[2].

J esa O_2 dagi D_6 ning nusxasi bo'lib, u quyidagi ikkita matritsa yordamida ifodalanadi:

$$\begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Agar naqshga bo'yash qo'shilsa, H o'zgarishsiz qoladi, ammo J nuqtaviy gruppani kichikroq qism gruppaga qisqartiradi.

2-rasm. Muntazam oltiburchaklar tarmog'i

Rasmda tekislikni bo'shliqlarsiz to'ldiruvchi muntazam oltiburchaklar tarmog'i aks etgan. Bu struktura tabiatda asalari uyasining tuzilishiga o'xshaydi va eng kam perimetr bilan eng katta maydonni qoplash imkonini beradi. Rasmda simmetriyaning bir necha turlari ko'rinadi, oltiburchaklar markazi atrofida 180° ga burilganda tasvir

o'z-o'ziga ustma-ust tushadi. Oltiburchaklarning o'rtasidan o'tgan o'qlar bo'yicha rasmning chap va o'ng (yoki yuqori va pastki) qismlari bir-birining ko'zgudagi aksidek ko'rinadi[3].

Tadqiqot ishida gruppalar nazariyasining fundamental tushunchalari zamonaviy ilm-fanning turli sohalarida simmetriya muammolarini hal qilishda asosiy metodologik vosita ekanligi ko'rsatib berildi. Olingan natijalar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Simmetriya tushunchasining mavhum tushunchadan aniq matematik modelga aylanishida gruppalar nazariyasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqotda simmetriya amallarini guruh elementlari sifatida qarash ob'ektning ichki tuzilishini chuqurroq tahlil qilish imkonini berishi isbotlandi.

Chekli gruppalar asosan kristallografiya va molekulyar fizikadagi diskret simmetriyalarni tavsiflashda samarali bo'lsa, uzluksiz gruppalar (Li gruppalari) kvant mexanikasi va nisbiylik nazariyasidagi fundamental saqlanish qonuniyatlarini tushuntirishda ajralmas vosita ekanligi bilan tavsiflanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Normamatovich R. B. et al. DASTURIY VOSITALAR ORQALI IKKI ZARRACHALI SHRYODINGER OPERATORINING DISKRET XOS QIYMATLARINI TADQIQ QILISH //IZLANUVCHI. – 2025. – T. 2. – №. 3. – С. 21-27.

2. С. Швебер, Введение в релятивистскую квантовую теорию поля, Изд. иностранной лит., Москва (1963).

3. V.N. Tolstoy, Fortieth Anniversary of Extremal Projection Method for Lie Symmetries, Contemporary Mathematics (Proc. of Conference on "Non-commutative Geometry in Mathematical Physics Karshad, July 2004), math-ph/0412087.

4. Ю.Ф. Смирнов, В.Н. Толстой и Ю.И. Харитонов, Метод проекционных операторов и q -аналог квантовой теории углового момента. Коэффициенты Клебша-Гордана и неприводимые тензорные операторы, Ядерная физика, т.53, вып.4 (1991) 959.

5. Д.Т. Свиридов, Ю.Ф. Смирнов, Теория оптических спектров ионов переходных металлов. Москва, Наука, 1977.